

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17149586>

Nuriddinova O'LMASOY VAPOYEVNA

*Yangi asr universiteti Maktab va maktabgacha ta'lim kafedrası
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD*

NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA MATNDAGI LEKSIK BIRLIKLAR VA LEKSEMALARNING MA'NO UYG'UNLIGI

Annotatsiya

Ushbu maqolada nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda matndagi leksik birliklar va leksemalarning ma'no uyg'unligi, tayanch va fanga oid kompetensiyalar zamonaviy dunyoda tegishli vositaga oid ekanligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: *nutqiy kompetensiya, kompetentlikka asoslangan yondashuv, bilim, ko'nikma, malakalar majmui, kommunikativ qobiliyat, zamonaviy texnologiyalar.*

SENSIBLE CORRESPONDENCE OF LEXICAL UNITS AND LEXEMES IN THE TEXT IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCE

Abstract

This article provides information on the theoretical aspects of the development of linguistic competences in future teachers and the competence-based approach, the foundation and competences related to science are relevant tools in the modern world.

Keywords: *linguistic competence, competence-based approach, knowledge, skill, skill set, communicative ability, modern technologies.*

СМЫСЛОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ЛЕКЕМ В ТЕКСТЕ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Аннотация

В данной статье представлена информация о теоретических аспектах развития языковых компетенций у будущих учителей, а компетентностный подход, фундамент и компетенции, связанные с наукой, являются актуальными инструментами в современном мире.

Ключевые слова: *Речевая компетентность, компетентностный подход, знания, умения, набор умений, коммуникативные способности, современные технологии.*

KIRISH

Keyingi yillar mobaynida ko‘plab sohalar tizimida islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, ona tili o‘qitishda o‘quvchi va talabalarning nutqiy kompetensiyalarini DTS va o‘quv dasturlarida belgilangan talablar asosida rivojlantirishga e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda, ilmiy adabiyotlar hamda metodik ta‘minotning kengayish ko‘rsatkichlarining o‘shish darajasi oshib bormoqda. Ona tili o‘qitish fanini amaliy-metodik nuqtai nazardan innovatsion yondashuvlar, zamonaviy va ilg‘or texnologiyalar asosida o‘rgatish va ta‘lim bosqichlarida uzluksiz ravishda lingvistik, nutqiy kompetensiyalarini, amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish o‘qituvchilar oldida turgan vazifalardan biri sanaladi.

So‘nggi yillarda tuzib chiqilgan amaldagi o‘quv dasturi va mazmun, ko‘rinish, shakl jihatdan yangilangan “Ona tili” darsliklari o‘quvchilarning informativ, kommunikativ, badiiy, lingvistik va nutqiy kompetensiya elementlarini matn turlari orqali yuqori darajada takomillashtirishga xizmat qiladi. Xususan, nutqiy kompetensiya elementlari sanalgan tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish va yozish 8-sinf “Ona tili” darsligida ma‘lumotnoma, ijodiy-tavsifiy matn, inshoning mavzu va mazmuniga ko‘ra turlari, matn, mumtoz matn va lug‘at bilan ishlash, tilshunoslikning sintaksis bo‘limi haqida umumiy tushuncha, sodda gap, qo‘shma gap, gap bo‘laklari yuzasidan tahlil, gapda tinish belgilarning ishlatilishi, uyushiq bo‘lakli gaplarda umumlashtiruvchi so‘z va unda ohang hamda tinish belgilarning qo‘llanilishi, og‘zaki nutq mahorati bo‘yicha nazorat ishlarini olish bo‘yicha mavzular, mashq, topshiriqlar, savollar, ilmiy, badiiy, rasmiy matnlar ustida ishlash berilgan.

“So‘zni o‘rganish jarayoni uning nimani ifodalayotganini tushunib yetish; so‘zni esda saqlab qolish; muloqotning turli vaziyatlarida so‘zni to‘g‘ri qo‘llay olish qobiliyatini qamrab oladi”. Olimlar fikrlarining tub mohiyati so‘zning ma‘nosi, orfoepiya qoidalariga rioya qilish, leksik birliklarni xotirada saqlash va uni harakatga keltirishdan iborat. O‘quvchilar so‘zlarning ma‘nosi, mohiyati, yozilishi haqida bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi, “O‘zbek tilining imlo lug‘ati” da, ona tili darsliklarida berilgan mashq, topshiriqlar, turli matnlarni mustaqil yozish va qayta og‘zaki ifodalashda o‘rganadilar. “Nutqning aniq va ravshan bolishi, avvalo, so‘zdan to‘g‘ri foydalanishga bog‘liq. So‘zni o‘z o‘rnida to‘g‘ri ishlata bilish uchun unig leksik ma‘nosini anglash zarur. So‘zning leksik ma‘nosini tushunmaslik uni xato qo‘llashga olib keladi... So‘z san‘atkorlari tilga alohida e‘tibor berib keldilar, uslub va ifodaning sodda bo‘lishini, nutqda fikriy mujmallikka yo‘l qo‘ymaslikni targ‘ib etdilar (“O‘zbek tili stilistikasi”)”. “... maktab darsligida ilmiy matnlarni badiiy matnlar bilan taqqoslash, matnlardagi neytral va bo‘yoqdor so‘zlarni solishtirish, ularning o‘xshash va farqli tomonlarini aniqlash kabi ishlar bolalarning so‘z boyligini oshirish, so‘zdan to‘g‘ri foydalanish malakalarini shakllantirishga hamda rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi”.

Tasviriy monolog bayoniy matnning aksi bo‘lib, shaxs yoki predmetlarning rivojlanishi jarayonidahi holati haqidagi axborotlarni o‘zida mujassam etuvchi nutq ko‘rinishidir. Agar bayonini matn predmetdagi doimiy belgilarni sanash vazifasini bajargani bois turg‘unligi bilan xarakterlansa, tasviriy matn o‘zgaruvchan va o‘svuchanligi bilan tavsiflanadi va nutq o‘sib boruvchi voqea-jarayonlarni ifodalovchi bir-biriga bog‘langan gaplar zanjiridan iborat bo‘ladi. Tasviriy monolog ijodiyligi bilan farqlanadi, unda tasviriy vositalar, hissiy-bo‘yoqdor so‘zlar ko‘p qo‘llanadi.

Muhokama monolog mulohaza yuritishni talab qiluvchi alohida matn turi bo‘lib, bunday nutq mazmunda muammoli masala, dalil-isbot, yakuniy xulosaga kelish, mulohaza bildirishga undovchi fikrlar berilishi talab etiladi. Muhokama monologik nutq turi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan monolog turi baxs-munozara, taqdimot, taqriz va muammoli ma‘ruza

ekanligini ta'kidlash mumkin.”. Psixolog olim L.S. Vigotskiy monologik nutqqa o'rgatishni, odatda, ikki yo'nalishda olib borish kerakligini ta'qidlaydi: “Yuqoriga tomon” yo'nalish – bunda ta'lim natijasi tugallangan matn bo'ladi; “pastga tomon” yo'nalish – bunda ta'lim asosini oddiy fikrni ifodalovchi gap tashkil etadi”. Tadqiqotchi X.Bakiyeva o'zining tadqiqot ishida o'quvchilarning nutqini so'zlar, leksemalar bilan boyitish o'qituvchidan dars davomida uning o'zi tomonidan qo'shimcha ishlab chiqilgan maxsus o'quv topshiriqlarini ishlab chiqish talab etishi yoritib berilgan. Ayniqsa, 8-sinf “Ona tili” darsligidagi berilgan Mumtoz matn ustida ishlash qismida g'azaldagi

O'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini matn turlari orqali rivojlantirishdagi eng samarani ko'zlovchi maqsadlardan biri ularning so'z boyligini oshirishdir. Shuning uchun, bizning fikrimizcha, badiiy asar matni ustida ishlash va badiiy kompetensiyani rivojlantirishni nutqiy kompetensiya bilan proporsional tarzda moslashtirib o'stirish ayni haqiqat. N. Abdurahmonovning “O'zbek tili o'qitish metodikasi” da o'quvchilarning so'z boyligini oshirish hamda badiiy asarlardan olingan matnlar ustida ishlashning ijobiy natijalari haqida fikr yuritilgan. Ayonki, “Ona tili” darsliklarida ilmiy, rasmiy, publisistik matnlar bilan birga badiiy matnlar ham o'rin olgan. Metodist olim K.Mavlonovning e'tiroficha, “Badiiy matnning til xususiyatlarini o'rganishdan ko'zlanadigan asosiy maqsad o'quvchilarni so'z ishlatish mahorati bilan tanishtira borish va ularda shunday mahorat ko'nikmalarini shakllantirishdir”. Bizningcha, badiiy matnni tahlil qilish va uni talqin qilish vositasida o'quvchilarning so'zni ishlatish va matnga mos so'zlarni tanlab qo'llash ko'nikmalari hosil bo'ladi, badiiy idrok, tafakkur o'sadi. Ularda matn mazmuniga mos leksik birliklarning ma'nolari va farqli jihatlarini bilgan holda so'z qo'llash mahorati shakllanib boradi. Buning natijasida og'zaki va yozma savodxonlik darajalarining o'sish ko'rsatkichi rivojlanadi.

O'tkazilgan tahlillar natijalari ona tili darslarida matnni o'zlashtirish jarayonida quyi bosqichlarda, hatto ta'lim bosqichda uchraydigan va nutqiy xatolar yozma ishlarni, ayniqsa insho turlarini yozishida, mustaqil ish faoliyati davrida ham ularning monologik nutqida yuzaga kelayotganini ko'rsatmoqda. Bunday sharoitlarda bog'lanishli matn tuzish, matnni yaxlit bir butunlik sifatida yaratish usullari talaba tomonidan intuitiv tarzda stixiyali ravishda amalga oshiriladi. Natijada so'zlarning grammatik shakllari, bog'lovchi vositalarni qo'llash, so'zlarni o'zaro bog'lash, gaplarning sintagmatik bo'linishlarida xatoliklar yuz beradi va bu ko'p hollarda matn mazmunida turlicha anglashmovchiliklar yuzaga kelishiga olib keladi. Xatolarni tahlil qilish va guruhlash rus guruhlari talabalarining o'zbekcha monologik nutqida uchraydigan asosiy xatolarning kelib chiqish sabablari quyidagilar ekanligini aniqlashga yordam beradi:

1. O'zbek tilini o'qitishda o'z vaqtida bartaraf qilinmagan va oliy ta'lim bosqichda ham saqlanib qolgan orfoepik, orfografik, leksik, morfologik, sintatik xatolar.
2. Ayrim grammatik shakllarning talabaning ona tilida mavjud emasligini kelib chiqadigan interferentiv xatolar.
3. O'zbekcha monologik nutqni o'stirishga qaratilgan maxsus mashq va topshiriqlar tizimi ishlab chiqilmaganligi oqibatida talabalarda bog'lanishli nutq konikmalarining mavjud emasligi.

Mavjud xatolar ko'p darsliklarda grammatik ma'lumotlarning izchil va uzviylikda, yetarli darajada to'liq berilmaganligi, berilgan ma'lumotlarning uzluksiz ravishda mustahkamlab borilmaganligini dalillaydi. Darsliklarda monologik nutq xususiyatlari, monologik nutq

turlari bo'yicha yetarli nazariy bilimlar berilmaganligi, monologik nutqni shakllantirish va o'stirishga qaratilgan tizimlashtirilgan mashqlar va topshiriqlarni sobitqadamlik bilan amaliy qo'llanishga erishilmaganligi oqibatida bugungi kunda rus guruhlari o'quvchi-talabalarning o'zbekcha og'zaki monologik nutqi talab darajasidan ancha past".

Matn turlarini o'zbek tilining imlo qoidalari asosida yozish ko'nikmasiga ega bo'lish o'quvchi nutqining rivojlanganligidan dalolat beradi. Muhimi shundaki, o'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda ulara kreativlikni o'stirish, o'z nutqini boyituvchi manbalardan foydalanishni o'rgatish asosiy o'rinni egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3907-son Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'lim tizimida ta'lim sifatini baholash sohasida xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 997-son Qarori
3. Umumiy o'rta ta'limning DTS va o'quv dasturi. T.:2017. –74b.
4. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston Strategiyasi.–Toshkent: "O'zbekiston" 2021.–b.
5. Azizova.Q.M., Malaka oshirish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarning integrativ-pedagogik faoliyatini rivojlantirish. ped.fan.bo'yicha fals. dok. (PhD) diss. Avtoref.– T., 2020. – B. 7.